

ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОДВИЖНЫХ ИГР НА РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Кокандский государственный педагогический институт
Преподаватель кафедры «Спортивные и подвижные игры»

Қувватов Умид Турсунович

Аннотация. В данной статье рассматривается характеристика младшего школьного возраста и особенности развития их мышления. Дается анализ влияния подвижных игр на развитие мышления у младших школьников на уроках физической культуры.

Ключевые слова: здоровьесберегающие развитие мышления, физическая культура, подвижные игры, учащиеся.

В связи с переходом школ на образовательный стандарт важным направлением в современном образовании, является создание условий для получения обучающимися качественного и достойного образования, на основе формирования основных умений и навыков. Поэтому, чтобы сформировать самостоятельную и критически мыслящую личность, которая, умеет находить и творчески решать различные жизненные ситуации, нужно еще в младшем школьном возрасте развивать физическую подготовку.

Младший школьный возраст характеризуется стремительным развитием человека, на данном этапе активно формируются физические и психологические качества, которые необходимы для дальнейшей жизни вне школы. Идет закладка основ здоровьесберегающих технологий, формируются важные двигательные умения и навыки. Традиционно принято считать, что уроки физической культуры, развивают такие системы организма как: сердечно-сосудистая, дыхательная, нервная, так же способствуют укреплению опорно-двигательного аппарата, улучшается обмен веществ.

На современном этапе, на уроках физической культуры должно не только укрепляться здоровье учащихся, но и расширяться кругозор,

происходить развитие таких психических процессов как: внимание, мышление, самостоятельность, воля и другое. Чем больше ребенок знает разнообразных движений, тем шире возможность для формирования познавательных процессов.

Однако, для осуществления данных процессов, встречается ряд проблем, что и обусловило актуальность данной темы. Во-первых, традиционно считается, что цель физического воспитания - это развитие физических качеств и укрепление здоровья, что в свою очередь несет ущерб интеллектуальному и социальному развитию, что заметно ограничивает возможность для формирования целостной личности. Во-вторых, нужно отметить, что обычный набор средств физического воспитания, имеют узкий характер их применения.

Вместе с тем, нужно отметить, что главной ролью в развитии психических качеств ребенка, является тесная связь между физическим и психическим воспитанием. Ещё педагог П. Ф. Лесгаф, в своих трудах отмечал, что «нужно должное внимание уделять связи между умственной и физической деятельностью, если чередовать данные процессы, то это благоприятно влияет на здоровье, что в свою очередь повышает интенсивность и качество умственной деятельности».

Развитие способности мыслить, размышлять в разнообразных жизненных и профессиональных ситуациях, является одним из важнейших результатов деятельности образовательного процесса. Информация полученная из окружающего мира воспринимается человеком и позволяет представить обе стороны того или иного предмета. Однако данный процесс возможен только при помощи мышления.

Мышление – это процесс познавательной деятельности индивида, характеризующийся обобщением или опосредованным отражением действительности. Оно отличается тем, что совершается в форме абстрактных понятий и рассуждений. Мышление, в отличие от практического,

осуществляется только словесным путем. Человек с хорошо развитым мышлением, умеет основательно мыслить, не допуская ошибок в суждениях. Хорошо развитое мышление предохраняет человека от промахов и ошибок в практической деятельности.

Мышление детей младшего школьного возраста значительно отличается от мышления дошкольников. Для мышления дошкольников характерно такое качество, как произвольность, малая управляемость и в постановке мыслительной задачи, и в ее решении. Младшие школьники в результате обучения в школе учатся управлять своим мышлением, думать тогда, когда это нужно, а не только тогда, когда интересно.

В начальной школе необходимо не только закладывать основу знаний учащихся, но следует учить самостоятельно, мыслить и творчески работать. В дальнейшем ребёнок учится рассуждать, анализировать, устанавливать простые закономерности, делать умозаключения в соответствии с законами логики. Поэтому одним из лучших средств развития мышления у младших школьников, являются подвижные игры.

Для развития мышления у младших школьников, на уроках физической культуры в экспериментальной и контрольной группах проводились подвижные игры, но в экспериментальной группе они были более разнообразными и продолжительными. Занятия в экспериментальной группе включали задания, направленные на развитие мышления.

Дети занимались по разработанному комплексу упражнений, который применялся в основной части урока и включал в себя игровые задания «коршун и наседка», «удочка», где необходимо выделять существенные признаки предмета, отстаивать свою точку зрения, делать выводы, складывать, вычитать, сравнивать. Параллельно во время игр, создавались проблемные ситуации, которые были направлены на формирование собственных суждений и обобщений. Применялись наглядные, словесные методы обучения.

Таким образом, данный педагогический эксперимент, показывает, что развитие логического мышления будет наиболее эффективным, если на уроках физической культуры применять подвижные игры, которые включают в себя логические задания и сочетают в себе упражнения на сложение, сравнение, вычитания. Включение заданий на развития логического мышления с помощью подвижных игр, дает возможность развивать всесторонне развитую личность, что в свою очередь способствует раскрытию личностных качеств, таких как: целеустремлённость, коммуникабельность, самостоятельность.

Список литературы:

1. Болотина Л. Р. Развитие мышления учащихся // Начальная школа. 2004 – № 11. – С. 13-18.
2. Xatamov Zafarjon Nazirjonovich. "The use of modern educational technologies in the organization of physical education is a guarantee to increase the effectiveness of education." *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* 11.10 (2021): 477-480.
3. Хатамов Зафаржон Назиржонович. "Педагогические условия формирования спортивной мотивации." *International scientific and practical conference "the time of scientific progress"* (2022): 35-45.
4. Talipdjanov Alijan Akramovich, and Akhmedova Nargiza Alidjanovna. "Teaching of the national sports center of wrestling in higher education." *International journal of social science & interdisciplinary research* 11.11 (2022): 178-186.
5. Talipdjanov, A. A., Axmedova N. A., "“UzBridge” электрон журналы."
6. Umarova, Z. U., Mirzarakhimovich, R. S., & Tursunovich, K. U. (2022). Sports and Great Heroes. *Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress*, 1(4), 141-143.
7. Anvarovich, I. S., Tokhirovich, K. T., & Tursunovich, Q. U. (2022). Use problem-solving techniques in school gymnastics. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 12(4), 512-513.

8. Якубжонов, И. А., & Шокиров, Ш. Г. (2022). Қувватов У.Т" Развитие воспитательной работы в студенческой футбольной команде.". In International conference: problems and scientific solutions (Vol. 1, pp. 140-147).

9. Tursunovich, Q. U. (2022). The role of rhythmic gymnastics in the educational and educational process in the republic of uzbekistan. *Asia pacific journal of marketing & management review* issn: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(12), 24-27.

10. Tursunovich, Q. U. (2022). History of development of paralympic sports competitions in uzbekistan. *International journal of social science & interdisciplinary research* issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(10), 334-336.

11. Makhmudovich, G. A. (2022). Movement is the main factor of a healthy lifestyle. *Open Access Repository*, 9(12), 4-9.

12. Якубжонов И. А., Азизов, М. А., & Якубжонова Ф. И. (2022). Развитие физической подготовки и спорта в формировании здорового молодого поколения. *Educational Research in Universal Sciences*, 1(3), 170-173.

13. Якубжонов И.А. (2021). Jismoniy madaniyat jarayonida aqliy madaniyat. *Общество и инновации*, 2(2/S), 688-691.

14. Akramjonovich, Y. I., & Ismailovna, Y. F. (2022). Pedagogical Conditions That Ensure The Successful Development Of Physical Fitness Of Modern Youth. *Journal of Positive School Psychology*, 6(10), 4495-4499.

15. Yakubjonov, I. A., & Yakubjonova, F. I. (2023). Stol tennis o 'yini orqali insonning tez anglash qobiliyatini rivojlantirish. *Scientific progress*, 4(1), 254-259.

16. Якубжонов, И. А., & Шокиров, Ш. Г. (2022). Қувватов У.Т "Развитие воспитательной работы в студенческой футбольной команде.". In International conference: problems and scientific solutions (Vol. 1, pp. 140-147).

17. Yakubjonov, I. A., Yakubjonova, F. I., & Azizov, M. A. (2022). The role of physical education and sports in the development of the human organism. In International conference: problems and scientific solutions (pp. 124-130).

18. Yakubjonov, I., Azizov, M., & Yakubjonova, F. (2022). Development of physical training and sports in the formation of a healthy young generation.

Educational Research in Universal Sciences, 1, 170-173.

19. Ismoilovna, Y. F. (2022). Development of sports motivation of teenage wrestlers based on the application of action games among young people. Asia pacific journal of marketing & management review issn: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(12), 117-119.

20. Ismoilovna, Y. F., & Farxodjon o'g'li, Y. A. (2023). Voleybol texnikasiga o'rgatishning umumiy asoslari. Youth, science, education: topical issues, achievements and innovations, 2, 22-28.

21. Mirusmanova, Z. Z., & Muratova, G. R. (2022). The category of politeness in intercultural communication. Вестник магистратуры, (4-2 (127)), 50-51.

22. Rashitovna, M. G., & Tokhirzhonovich, A. Q. (2023). Features Of Physical Education Of Preschoolers. International Journal of Early Childhood Special Education, 15(2).

23. Муратова, Г. Р. (2022). Paralimpiya sporti imkoniyatlari cheklangan shahslarni ijtimoiylashtirish usuli sifatida. ОАК tasarrufida'Oriental art and culture scientific'methodical journal, 697-702.

24. Муратова, Г. Р. (2014). Органолептическая оценка рубленых полуфабрикатов из мяса курицы с добавлением гороховой муки и облепихового масла. In Студент и аграрная наука (pp. 176-177).

25. Tursunovich, Q. U. (2023). Interest in independent studies physical culture of students. International journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 12(09), 10-12.